

COLORIDOS DE INFÂNCIA: FRAGMENTOS VIVIDOS NA ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA BRANCA

*Susana Lavado**

RESUMO

Não sei quantos éramos. Entre os cinco e os nove anos, o pequeno nos parece grande, os poucos nos parecem muitos. Sei que as duas salas funcionavam: a primeira e a segunda classe na sala do ainda hoje chamado “sexo feminino”, graças à inscrição existente no cimo da porta de entrada, a terceira e a quarta na sala do “sexo masculino”. Obviamente, na década de 80, já sem o cumprimento desta distinção, que desconheço se alguma vez foi uma realidade. A intenção no entanto ainda hoje é notória, e não apenas nas inscrições gravadas em cada porta, mas também nas entradas distintas para as duas salas, nas residências existentes no centro do edifício acentuando a distância entre as duas salas de aula, nos pátios interiores ligados apenas por um pequeno e estreito portão e no extinto muro de separação do pátio fronteiriço. Esse, sim, comprovadamente utilizado para o rigoroso cumprimento das indicações inscritas na parede, rapazes de um lado, raparigas do outro, apesar do ensino ser misto, até finais da década de 60, como referem alunos que frequentaram a escola nessa época. A separação ocorria durante as horas de recreio, onde mais facilmente se fugia ao controle da única professora da escola.

Palavras-chave: educação; memória; escola.

CHILDHOOD COLORS, FRAGMENTS EXPERIENCED AT THE PRIMARY SCHOOL OF CASA BRANCA

I do not know how many we were. Between the age of five and nine, what is small seems big to us, and few seem like many. I know that there were two rooms: the first and second grade in the room which is still today called “females”, thanks to the inscription over the entrance, the third and fourth in the room for “males”. Obviously, in the 1980s, this distinction no

* Licenciatura em Ciências do Ambiente. Técnica Associação de Desenvolvimento Local de Montemor-o-Novo, onde trabalha em projectos de educação ambiental, desenvolvimento local e sócio-comunitário. *E-mail:* susanalavado@clix.pt

longer held, and I do not know whether it ever really was so. The intention however, is quite clear even today, and not only in the inscriptions engraved on each door, but also at the different entrances to the two rooms, in the residences at the center of the building, emphasizing the distance between the two classrooms, in the inner yards, connected only by a small, narrow gate, and in the no longer existing wall separating the front yard. This was indeed used to strictly carry out the indications inscribed on the wall, boys to one side, girls to the other, although education is co-ed, up to the end of the 1960s, as told by students who attended the school in those days. During the break there was a separation, but that is when it was easiest to escape the control of the school's only teacher.

Key words: education; memory; school.

As salas estavam repletas, e nas carteiras, que julgo ainda serem as mesmas, os alunos sentavam-se dois a dois. Cerca de quarenta alunos, talvez. Das 9 às 12.30, das 13.30 às 15.00.

Uma escola singular, em que os professores viviam literalmente na escola, em residências feitas propositadamente para o efeito, partes integrantes e centrais do edifício, com saída para o pátio interior, onde também dispunham de uma pequena horta, uma porta frontal para o pátio fronteiro, e uma porta com ligação directa para a sala de aula, tornando a casa do professor e o local onde exercia a sua profissão num só.

A escola lotada de alunos traduzia-se numa aldeia alegre e agitada, com todas as casas habitadas, poucos sinais de envelhecimento da população, em contraste com a situação actual.

O comboio sempre presente em todas as situações, fazendo com que a população estabelecesse laços com a cidade de Évora mais fortes que com Montemor-o-Novo, a sede de concelho. Em Casa Branca ninguém ouve o comboio, a não ser que lhe seja necessário. É um som que pertence, faz parte do dia-a-dia e por isso passa despercebido.

Numa localidade onde tudo é perto e onde precisamos de apenas alguns, poucos, minutos para nos deslocarmos de e para qualquer local, a proximidade de casa não reduz o carácter intimidador que a escola detém para algumas crianças.

Pelo que a entrada para o primeiro ano pode ser traumatizante, quando não se está preparado. A escola é o local onde pela primeira vez a criança se vê sozinha, sem os pais, defronte de uma professora que, sabe de antemão, lhe vai fazer uma série de exigências dificilmente imagináveis, apesar dos pais já lhe

322 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 321-326, jan./jun. 2005.

terem explicado vezes sem conta do que se trata, e ensinado algumas coisas para facilitar a sua adaptação. Não é fácil ignorar aquelas vezes, no passado, em que a mana voltou da escola a chorar porque a professora lhe bateu sem ela “ter culpa”, ou as histórias do pai nos seus tempos de estudante, quando as reguadas eram assíduas. Não adianta que lhe digam que a professora não é a mesma e que nem sequer já lecciona nessa escola. Terá horários para cumprir e sabe que não se poderá refugiar em casa sempre que necessitar. Para além disso existem ali crianças mais velhas, maiores fisicamente, completamente integradas, que não costumam “perdoar” os alunos mais novos... Nem mesmo o facto de, naquele novo local, ninguém ser desconhecido alivia a situação.

E foi por isso que nos primeiros dias exigi a presença da minha protectora, a minha mãe, apelando na sua falta para um choro constante, que obrigava a minha irmã, muito a contra-gosto, a abandonar a sala da 4.^a classe para se sentar ao meu lado. Mas a adaptação à escola é rápida para quem tem vontade de aprender. A expectativa e a ansiedade pela novidade que se segue, quando tudo é novidade, combate todas as dúvidas e incertezas. Os progressos de aprendizagem são encarados como conquistas e não como obrigações, ou como vontades de outros.

“Minha senhora”, por vezes, mais raro, “Senhora professora”. O tratamento por vezes excessivamente cerimonioso, herança de tempos recentes e de professores que exerciam a sua profissão durante vários anos no mesmo local ou região, atravessando gerações. A primeira professora, D. Ricardina, foi um desses casos. Também esta escola vê passar gerações pelas suas salas de aula. Com a D. Ricardina rezava-se na aula, e cantava-se o hino nacional de pé, ao lado das secretárias. Professora de bata branca, acompanhada pelos alunos nesta tradicional indumentária, com os nomes bordados e impecavelmente cuidadas. Outros professores se seguiram, mais novos e, conseqüentemente, com novas mentalidades e metodologias.

Os alunos não dispunham de espaços próprios para se ocuparem depois das aulas, pelo que as brincadeiras de rua sempre foram as de eleição. Não raras vezes as professoras foram brindadas com rosas e outras flores colhidas nos jardins e quintais, bem como com espécies silvestres, mas igualmente belas, que crescem nos campos circundantes.

Estas últimas muita vezes utilizadas nas brincadeiras de recreio, para a produção de corantes ou outros materiais. A proximidade do campo não era ignorada. O dia da espiga, quinta-feira da Ascensão, era um dia dedicado a actividades campestres e as festas nos finais de ano também eram realizadas no campo com piqueniques e caminhadas divertidas e entusiasmantes. Estas celebrações apresentavam-se como alternativas importantes. Há duas décadas as solicitações e oportunidades oferecidas às escolas eram em número bastante

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 321-326, jan./jun. 2005. 323

reduzido, quando comparadas com as actuais. Nos 4 anos de escola primária vivenciados em Casa Branca, apenas me é possível assinalar uma visita de estudo ao castelo de Palmela, ainda na primeira classe, e algumas visitas à Biblioteca Municipal de Montemor-o-Novo.

As brincadeiras do recreio eram, sem dúvida, o expoente máximo do período escolar diário. O “jogo do anel”, os “reis e as rainhas”, o “jogo do elástico” e a “corda”, entre muitos outros animavam os intervalos e prolongavam-se para depois da escola, depois dos trabalhos de casa terminados. Era a vantagem de viver numa aldeia tão pequena. Os amigos nunca estavam longe. Mas existem coisas que não dependem da dimensão do lugar onde se vive. Com diferentes escalas, os sentimentos, as sensações, as atitudes são semelhantes. E os receios dos pais são os mesmos em qualquer lugar. Adaptam-se à realidade em que vivem. Mesmo num local como este, marcado em quase todos os mapas de Portugal, apenas e só, graças à sua estação ferroviária, lugar de cruzamento das linhas do Alentejo, motivo de existência da povoação. Os amigos por exemplo, estão relacionados, normalmente e enquanto se é criança, com a proximidade de residência.

Constituída por apenas duas ruas, um largo e mais algumas habitações, não foi excepção e até aqui se conseguiam identificar dois grupos de crianças. Os que brincavam na chamada “zona lá de cima” e os que brincavam na “zona lá de baixo”.

Também nesta pequena aldeia se fazia sentir a discriminação entre as crianças residentes na aldeia, e as residentes nos montes isolados. Um género de aproximação entre o rural e o urbano. Porque morar na aldeia significava ter saneamento, electricidade, ou mais importante para uma criança, televisão, amigos para brincar depois das aulas, visitas frequentes à cidade de Évora, idas à praia, etc. experiências facultadas pela existência do comboio, determinante para esta população em todos os aspectos.

Também para os alunos era motivo de animação poder ir esperar a Profa. do 3º e 4º ano, vinda de Évora, à estação, sempre que o comboio vinha atrasado, levando as mochilas, feitas à medida para os livros de apoio, sem espaço para muito mais.

Todas as escolas têm particularidades estruturais que alimentam o imaginário das crianças que as frequentam. Os sinos da escola, um em cada uma das salas de aula, sempre representaram o inatingível, o fruto proibido, e a vontade de o ouvir tocar era imensa, mas o acesso estava vedado, e julgo que foi uma vontade que nunca pude ver satisfeita. A amoreira existente no pátio traduzia-se em contínuas recomendações dos pais. As nódoas difíceis de tirar eram o argumento. Mas as amoras doces e a moda dos bichos-da-seda, que também não agradavam aos pais, eram motivos maiores.

324 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 321-326, jan./jun. 2005.

Numa escola com recursos limitados a partilha era incentivada. O maior exemplo era a biblioteca escolar, feita no início de cada ano. Constituída por livros cedidos pelos próprios alunos, e que no final do ano lectivo eram restituídos aos respectivos donos. Uma maneira eficaz de proporcionar uma maior oferta, em tempos que ela era mais limitada, e ao mesmo tempo incentivar a leitura. Identificados, catalogados e forrados a plástico transparente, a fim de assegurar a sua conservação. O responsável pela gestão deste material era um aluno eleito no início do ano. Localizada na entrada, na divisão do sino, onde se guardavam também alguns jogos, apenas utilizados mediante insistentes pedidos e caso o tempo obrigasse a ocupar os alunos no interior. Entre eles o “Sabichão”, um palhaço que acertava todas as respostas, a todas as perguntas, e que nos era permitido jogar sentados no chão de madeira da sala de aula.

O material didáctico de que a escola dispunha, fazia a delícia dos alunos quando permitida a sua utilização. Os carimbos da sala do primeiro e segundo ano, que delimitavam contornos perfeitos de todo o tipo de animais que podiam posteriormente ser coloridos, era de todo o material aquele que mais fascinava quem, como eu, não possuía grande talento para a arte do desenho, e que via aí uma hipótese de atenuação dessa frustração.

A escola dispunha também de alguns instrumentos musicais. Lembrome especialmente do xilofone. Os ferrinhos, fáceis de tocar, possuíam também muitos adeptos. Existia ainda uma colecção de sólidos de madeira: cubo, esfera, paralelepípedo, cilindro, prisma, etc. Auxiliares preciosos na compreensão dos conceitos de área e volume. Assim como os mapas da escola, pendurados na parede de modo a ser fácil a todos identificar distritos e suas capitais, rios e respectivas nascentes, serras, etc.

A homogeneidade do branco das batas, utilizadas apenas na 1.^a classe, contrastava com o dia-a-dia colorido de uma escola primária. Os lápis de cor e de cera, mas também os papéis de lustro, utilizados na construção dos artefactos de decoração da sala de aula nas épocas festivas. A escola possuía também uma colecção de imagens que, acompanhada pelo musgo colhido nas proximidades da escola, se traduzia na árdua mas recompensadora tarefa de construção do presépio.

As colecções faziam parte do quotidiano dos alunos. E não eram só as existentes na escola, mas as construídas pelos próprios, que aproveitavam os intervalos para a troca de elementos repetidos: de calendários, de folhas coloridas e perfumadas, adquirindo os alunos blocos de folhas diferentes e originais propositadamente para assegurar a troca, de postais, de cautelas fora do prazo, dos famosos bichos-da-seda, e até dos papéis, animados com ursinhos, cães, etc., que decoravam os chocolates de leite da Regina.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 321-326, jan./jun. 2005. 325

Uma das colecções da época estava directamente relacionada com a hora do lanche, e com o pacote de leite com chocolate fornecido diariamente pela escola. A hora da tortura para quem detesta leite. Apenas os desenhos e as mensagens que ilustravam cada pacote aligeiravam a situação com a ânsia de uma imagem diferente da anterior.

Hoje, apenas uma das salas é utilizada na primeira fase do percurso escolar das crianças residentes na localidade e arredores. Sobram carteiras, faltam alunos. O número diminuto de crianças leva a que os quatro anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico decorram na mesma sala de aula, orientados por apenas um professor, que vê assim a sua tarefa dificultada. Na sala do “sexo masculino”, onde anteriormente decorria a 3.ª e 4.ª Classes, como eram designadas na altura está hoje sedeada a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Casa Branca. Esta proximidade entre instituições favorece experiências intergeracionais que complementam ensinamentos teóricos apreendidos na sala de aula. Curiosamente, há cerca de 40 anos atrás, a situação era semelhante, e nesta mesma sala estava instalada a igreja local, que ainda hoje não tem instalações próprias, ocupando um espaço cedido pela CP para o efeito.

Numa aldeia assim, não isolada, mas desabrigada, o vento sopra mais forte. O cheiro da Primavera e do Outono é sentido com intensidade. Acompanha-se o passar do tempo com a mudança da cor dos campos, com o florir das plantas e o amadurecer dos frutos. Com a lama do Inverno e o pó do Verão. Com o cantarolar dos grilos, o rastejar dos caracóis e com a presença comum de animais domésticos de todos os tipos.

Há coisas que parecem ser únicas e irrepetíveis. E são-no. Para uma criança pode ser a melhor batata-doce assada que comeu numa manhã fria de Outono, e que nunca mais teve o mesmo sabor. A sensação de “já está vivido, passemos ao próximo!”. Mas não é obrigatoriamente uma sensação má. São estas pequenas experiências que também justificam a existência. Confesso que não guardo tantas memórias destas vivências de criança como gostaria, embora continue a adorar batata-doce, mesmo que nunca mais tenha tido o mesmo sabor...

Foi curioso 20 anos depois voltar a entrar pela mesma porta, desta vez não como aluna, mas como profissional que tenta levar algo de novo àqueles alunos, alguma nova oportunidade que procura diminuir a distância e diferença de vivências que caracteriza a discrepância existente entre os alunos do mundo rural e os alunos do mundo urbano.

Mundos muito diferentes nas experiências, mas semelhantes nos afectos.